

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238148>

**БЕЗПЕЧНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ:
МЕТРОШКОЛА В ХАРКОВІ**

Ілона КОСТИКОВА

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5894-4846>

Ilona Kostikova. Safe educational environment: Metroschool in Kharkiv. “Metroschool” in Kharkiv is a unique initiative created to ensure safe learning for learners under constant threat of shelling, and is an example of a safe educational environment with an ethic of care. Regarding the difficult situation, when traditional schooling has become dangerous, classes have been moved to the underground premises of the metro. It allows learners to be physically protected, creating stable conditions for learning even in wartime. In 2025 the Metroschool has over 2,200 learners in more than 100 classrooms equipped with ventilation, soundproofing, desks, and modern equipment. The special attention is paid to social care: meals are organized, psychologists and doctors are on duty, and play areas have been created for young learners. Learning is offline, it contributes to better comprehension of learning material and emotional development of learners. Young learners study basic subjects, and high school students study the Ukrainian language, literature, history, and mathematics. Bus routes have been introduced to increase accessibility to school. Metroschool not only provides a continuous education, but also helps reduce stress for learners and their families. Its adaptive format, focused on safety and development, has become an important element of supporting learners in difficult war conditions, demonstrating the humanity and effectiveness.

Keywords: school, safety, war conditions, learner, classroom, offline, learning material, student.

Життя учнів по всій Україні незмірно змінилося з 24 лютого 2022 року. Для тих, хто живе в місті Харкові, всього за 30 км. від кордону з Росією, воно змінилося більше, ніж для інших. Навчання школярів наживо зараз є занадто великим ризиком для життя. Жодна зі шкіл міста не використовується для уроків, оскільки це небезпечно. Тому шкільне навчання зазирнуло під землю, до метро, щоб захистити учнів під час навчання (Ataman, Pleitgen, Tarasova-Markina, 2024).

На жаль, від запуску до удару по Харкову з Росії потрібно лише 30 секунд, жодне попередження про повітряний наліт не дає змоги учням спуститися в укриття. Незважаючи на велику кількість укриттів по всьому місту, бетонні кімнати, які можна побачити на вулицях міста, мешканці міста кожного дня перебувають в небезпеці від російської авіації. Якщо раніше стріляли по енергетичній інфраструктурі, то сьогодні бомблять Харків просто, щоб залякати жителів. На жаль, Росія стріляє по житловому фонду, по приватному сектору, по житлових будинках, і жертви неминучі.

«Метрошкола» в Харкові є унікальним прикладом етики піклування, адже вона спрямована на надання гарантії безпеки, підтримки та розвитку учнів в умовах постійної загрози. В першу чергу, її створення продиктоване необхідністю захистити школярів від ризику обстрілів, які можуть трапитися у будь-який момент. Організація навчання в метро, під землею, дозволяє учням отримувати освіту в умовах фізичної безпеки, знижуючи рівень стресу для учнів і їхніх батьків. Особливо це важливо для молодших школярів, які потребують сталого, живого контакту з однокласниками та вчителями для соціального й емоційного розвитку. Додаткові заходи, такі як чергування психологів і медиків, підтверджують орієнтацію на етику піклування про учнів.

Крім того, Метрошкола враховує освітні та соціальні потреби учнів, адаптуючи середовище до їхніх вікових особливостей. Наявність ігрових зон для молодших класів, технічне оснащення для старших учнів і різноманітність навчальних предметів підкреслюють турботу про всебічний розвиток кожного учня. Навіть короткі зміни та обмежена кількість навчальних днів компенсуються

якістю живого спілкування з учителями, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Таким чином, Метрошкола стає не лише безпечним місцем для навчання, а й простором для турботи, підтримки та формування стійкості в учнів, які живуть у складних умовах.

Отже, влітку 2023 року Харківська міська рада розпочала облаштування навчальних класів у приміщеннях метро, так звану «Метрошколу», щоб забезпечити можливість проведення занять наживо (Kostikova, 2024a; Kostikova, 2024b). До початку навчального року, у вересні 2023 року, в метро було облаштовано 17 класів площею 40 кв.м кожен. Приміщення оснащені вентиляцією, шумоізоляцією, партами та необхідним шкільним обладнанням, і кожен клас розрахований на 20 учнів. Класи були розташовані на п'яти станціях: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» і «Академіка Павлова», зараз до них доєдналася шоста станція «імені О. С. Масельського». Усі приміщення виконують функцію навчальних аудиторій, не закріплених за окремими класами. На момент відкриття Метрошколи в ній навчалось 1000 учнів, згідно з даними мерії Харкова, учні навчалися наживо виключно за бажанням батьків. Метрошкола розпочала повноцінну роботу 4 вересня 2023 р. Навчання проводиться у дві зміни: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00. Для перевезення учнів запроваджено спеціальні автобусні маршрути. До місця занять учнів доставляють в супроводі педагогів та поліції.

Станом на 10 січня 2025 року в Метрошколі навчається більше 2200 учнів у більш ніж 100 класах. Загалом у кабінетах метро вчаться учні 1-11 класів, це лише частка від десятків тисяч учнів шкільного віку в місті. Але навчання під землею означає безперервний навчальний день, у безпеці від бомб і страху перед сиренами.

Кількість навчальних приміщень в Метрошколі збільшується. Учні відвідують школу кілька разів на тиждень: молодші класи – три дні, старші – два. Уроки тривають по 30–45 хвилин залежно від віку учнів. Молодші класи вивчають українську мову, читання, письмо, математику, старші – українську мову, літературу, історію, математику.

На деяких станціях, наприклад, на «Академіка Павлова», облаштовані ігрові зони для найменших учнів. Крім того, організовано харчування, на станціях чергують психологи, медики, представники Нацполіції та ДСНС. Попри знаходження в метро, вчителі зазначають, що навчання наживо є ефективнішим за онлайн, особливо для учнів молодших класів. Учні краще концентруються, а вчителі мають змогу швидше реагувати на труднощі учнів (Bortnyak, 2023).

З 6 січня 2024 року в Метрошколі почав працювати підземний дитячий садочок. Заняття в садочку проходять щосуботи у дві зміни. Попит на навчання в метро постійно зростає, тому що кількість школярів у Харкові становить 52,4 тис. Класи в Метрошколі затишні та барвисті. Вздовж стін стоять яскраві герої мультфільмів і таблиці множення, а на банері написано «Непорушний Харків». У кутку класів міститься Лего та іграшки. На початку занять завжди звучить національний гімн, який сповіщає про початок навчального дня.

У Харкові сирени повітряної тривоги лунають іноді більше десятка разів на день (Zander, 2024). Зважаючи на обмежений простір у школі метро, учні вчаться вдома через день. Вони використовують програмне забезпечення, телефони, планшети, ноутбуки, вперше впроваджені під час пандемії Covid-19.

Отже, Метрошкола в Харкові є винятковим прикладом адаптації системи освіти до екстремальних умов воєнного часу. Її створення відповідає потребі надання фізичної безпеки учням, які мешкають у місті під загрозою постійних обстрілів. Перенесення навчальних класів у підземні приміщення метрополітену дозволило організувати освітній процес у безпечному середовищі, водночас зберігаючи його безперервність.

Особлива увага в Метрошколі приділяється етиці піклування та підтримці учнів. Навчальні класи облаштовані сучасним обладнанням, що відповідає всім освітнім стандартам. Для молодших учнів створені ігрові зони, організовано харчування та забезпечено постійну присутність психологів і медиків. Живе спілкування з учителями та однокласниками сприяє кращому засвоєнню знань і підтримує соціальний та емоційний розвиток учнів.

Метрошкола стала ефективним рішенням, яке враховує освітні й соціальні потреби учнів різного віку. Запроваджені автобусні маршрути підвищують доступність до школи, знижуючи стрес для родин. Такий адаптивний формат не лише гарантує безпеку, а й формує середовище турботи й підтримки, необхідне для розвитку й стійкості учнів у складних умовах війни. Такий підхід до навчання доводить свою актуальність і ефективність в умовах воєнного стану, надаючи учням як безпеку, так і можливість повноцінного освітнього процесу наживо.

References:

- Ataman, J., Pleitgen, F., & Tarasova-Markina, D. (2024). We won't hear the bangs': Ukrainian city moves schools into metro stations. *CNN*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2024/02/12/europe/ukraine-children-school-underground-russia-intl/index.html>
- Bortnyak, K. (2023). Metro School in Kharkiv. How Education is Organized Underground. *Texty.org.ua*. Retrieved from <https://texty.org.ua/articles/111382/metroshkola-u-harkovi-yak-oblashtovane-navchannya-pid-zemleyu/> [in Ukrainian]
- Kostikova, I. (2024a). Education in the underground is an alternative way of thinking. *International Conference: Unravelling and de-colonising world knowledge: Sharing alternative ways of thinking and knowing. Cardiff*. p.2. Retrieved from <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16875>
- Kostikova, I. (2024b). Metroschool in Kharkiv city in wartime. *III International scientific and practical conference in English "Learning and teaching: in the world after the war"*, p. 91. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13991498>
- Zander, M. (2024). Kharkiv opens underground school to escape Russian bombs. *In focus*. Retrieved from <https://www.dw.com/en/kharkiv-opens-underground-school-to-escape-russian-bombs/video-69138257>